

दार्शनिक त्रैमासिक

वर्ष 64

अंक-1

जनवरी-मार्च 2018

प्रधान सम्पादक

डॉ. रमेशचन्द्र सिन्हा

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (अवकाश प्राप्त)
दर्शनशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना

सम्पादक

डॉ. शैलेश कुमार सिंह

आचार्य एवं अध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग
ए. एन. कॉलेज, पटना
(पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना)

अखिल भारतीय दर्शन-परिषद्

11. सहकारी उपयोगितावाद : एक दार्शनिक विश्लेषण
डॉ. प्रदीप प्रसाद 88-102
12. सभ्यता और संस्कृति : संदर्भ गाँधी
डॉ. सुधांशु शेखर 103-115
13. आरम्भिक वैदिक साहित्य में स्वप्न अवस्था
डॉ. अनुराधा पाठक 116-123
14. पर्यावरण एवं मानवाधिकार : एक विमर्श
डॉ. कुमारी सुमन 124-129
15. दर्शन तथा संस्कृति का अन्तःसम्बन्ध
डॉ. विवेक कुमार पाण्डेय 130-136
16. स्त्री अधिकार की उपयोगितावादी दृष्टि
रेखा यादव 137-142
17. धर्म-परिवर्तन : महात्मा गाँधी एवं
अम्बेडकर के संदर्भ में
सतीश कुमार तिवारी 143-152
18. जड़ से चेतन की यात्रा :
चार्वाक एवं बुद्ध के विशेष सन्दर्भ में
रजत 153-164
19. थेरवाद सम्प्रदाय में साधना का महत्व
डॉ. मृत्युंजला कुमारी सिन्हा 165-173
20. मनस्तात्विक प्रवृत्तियों का लोकोपयोगी स्वरूप
श्रीमती अलका गढ़वाल 174-177

पुस्तक समीक्षा

- सीमान्त नैतिकता : एक उत्तराधुनिक दृष्टि
(Subaltern Morality : A Postmodern Vision)
प्रो. किस्मत कुमार सिंह 178-181

धर्म-परिवर्तन : महात्मा गाँधी एवं अम्बेडकर के संदर्भ में

सतीश कुमार तिवारी *

मैंने अपने इस शोध-पत्र में 'धर्म परिवर्तन होना चाहिए या नहीं' प्रश्न को लिया है। जिसमें मैंने गाँधी जी और डॉ. अम्बेडकर के आधार पर धर्म परिवर्तन के तर्कों की समीक्षा करने का प्रयास किया है। धर्म परिवर्तन का अर्थ किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने वर्तमान धर्म में परिवर्तन करना है, अर्थात् अपने वर्तमान धर्म का त्याग करके किसी अन्य धर्म को स्वीकार करना। गौरतलब है कि यहाँ 'धर्म' शब्द का अर्थ भारतीय वाङ्मय में प्रयोग कर्तव्य के अर्थ में न हो कर अंग्रेजी शब्द 'रिलीजन' के अनुवाद के रूप में है। दूसरे शब्दों में हिन्दू, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों के अर्थ में है। चूँकि मैंने इस शोध-पत्र के केन्द्र में गाँधी और अम्बेडकर के विचारों को लिए हैं तो धर्म परिवर्तन का संदर्भ भारत देश के संदर्भ में ही चर्चा की है। जब हम धर्म-परिवर्तन के अर्थ और स्वरूप पर विचार करते हैं, तो प्रायः इस प्रकार के पश्न उठाये जाते हैं- क्या कोई व्यक्ति या समुदाय सदा स्वेच्छया धर्म-परिवर्तन करता है अथवा क्या उसे इसके लिए प्रेरित या बाध्य किया जाता है ? वे कौन से कारण हैं जो किसी व्यक्ति या समुदाय को धर्म-परिवर्तन के लिए प्रेरित या बाध्य कराते हैं? क्या कोई व्यक्ति या समुदाय धर्म-परिवर्तन के फलस्वरूप सचमुच अधिक सुखी तथा संतुष्ट हो जाता है? कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर को इस शोध-पत्र में देने की कोशिश की है।

धर्म-परिवर्तन के आधार पर हम इसको तीन श्रेणी में रख सकते हैं-(1) अपने जन्म से प्राप्त धर्म को छोड़ कर प्रचलित किसी अन्य धर्म को ग्रहण कर लेना। (2) एक ही धर्म में किसी एक मत या सम्प्रदाय को छोड़कर दूसरे मत या सम्प्रदाय को स्वीकार करना और (3) अपने धर्म का परित्याग करके किसी अन्य धर्म को ग्रहण करने के स्थान पर नास्तिक या धर्मनिरपेक्ष हो जाना। अब यदि हम भारतीय इतिहास पर दृष्टि डाले तो हमें तीनों तरह के धर्म-परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक अन्य

* शोधार्थी, दर्शनशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ